

-GAN EDI ANALITIK ASPEKTUAL SEMANTIKASI

Muminova Aziza Odilovna

Doktorant (DSc) Samarqand davlat chet tillar instituti,
Samarqand, O‘zbekiston
aziza-310187@mail.ru
+998933360705

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi o‘zbek tilidagi o‘tgan zamonning *-gan edi* analitik shakli semantik va funksional jihatdan tahlil qilinadi. Uning temporal, aspektual xususiyatlari hamda kontekstda turli ma’no va vazifalarda qo‘llanishi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: *o‘tgan zamon, sifatdosh, ravishdosh, fe‘l o‘zagi, affiks, suffiks, analitik shakl;*

ASPECTUAL SEMANTICS OF THE ANALYTICAL FORM *-GAN EDI*

Muminova Aziza Odilovna

Doctoral Candidate (DSc), Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Samarkand, Uzbekistan

Annotation: This study analyzes the analytical form *-gan edi* of the remote past tense in Uzbek from semantic and functional perspectives. Its temporal and aspectual features, as well as its contextual meanings and uses, are examined.

Keywords: *past tense, participle, gerund, verb stem, affix, suffix, analytical form;*

АСПЕКТУАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ *-GAN EDI*

Муминова Азиза Одилевна

докторант (DSc), Самаркандский государственный институт иностранных языков
Самарканд, Узбекистан

Аннотация: В данном исследовании анализируется аналитическая форма *-gan edi* давнопрошедшего времени в узбекском языке с семантической и функциональной точек зрения. Рассматриваются её темпоральные и аспектуальные особенности, а также контекстуальные значения и функции.

Ключевые слова: *прошедшее время, причастие, деепричастие, основа глагола, аффикс, суффикс, аналитическая форма;*

Zamon kategoriyasi - fe‘l ifodalaydigan harakatning nutq payti (momenti)ga munosabatini ifodalaydi. Nazariy jihatdan bu kategoriya nutq so‘zlanayotgan paytda, undan oldin hamda undan keyin sodir bo‘ladigan ish-harakatni ifodalaydi. Ko‘pgina tillarda zamon grammatik kategoriyasi ana shu uch xususiy ma‘nodan tashkil topgan. Zamon turlarini belgilashda so‘zlanayotgan nutq vaqti asosiy tayanch nuqta bo‘lib xizmat qiladi. Shunga ko‘ra zamonlar uch xil bo‘ladi, ya‘ni o‘tgan, hozirgi va kelasi zamon. Z. Xudaybergenovning qayd etishicha, o‘tgan zamon shakllari nutq oniga bevosita bog‘liq hozirgi zamon shakllaridan farqli o‘laroq, davomlilik, natija, miqdoriy xususiyat, tugallanganlik, odatiylik kabi ma‘nolarni ifodalaydi. Mazkur ma‘nolar aspektuallikning funksional-semantik asosini shakllantiradi. Shuning uchun o‘tgan zamon shakllarini temporal va funksional-semantik mazmunini o‘rganish masalasi o‘z dolzarbligini yo‘qotmaydi [Xudaybergenova, 1999: 3 - 4].

O‘zbek tilidagi o‘tgan zamon shakli bir nechta ko‘rinishga ega. Jumladan, *-di, -gan (edi), -ibdi, -ar (edi)* shakllari shular jumlasidandir. G‘. Mirsanovning qayd etishicha, o‘zbek tilida

o‘tgan zamonga qaratilgan vaqt nutq vaziyatidan qay darajada oldin yoki yaqin sodir etilganligi ham inobatga olinib, u tilda o‘z ifodasini topadi. Jumladan, *-di* shakli hodisani nutq vaziyatiga yaqin vaqt oralig‘ida sodir etilganligini anglatasa, *-ar edi* nisbatan uzoq vaqt oldin amalga oshgan voqea-hodisani tasvirlaydi [Mirsanov, 2019: 229 - 230].

Aytib o‘tilganidek, mazkur tezisda o‘tgan zamondagi analitik shakllardan biri *-gan edi* shaklining aspektual ma‘nolari yoritiladi.

Mazkur shakl borasida o‘zbek tilshunoslari quyidagilarni qayd etishgan: “uzoq o‘tgan zamon ancha avval, qachondir bo‘lib o‘tgan harakatni ifodalaydi. Bu shakl *-gan* sifatdoshi + *edi*, *ekan*, *emish* singari to‘liqsiz fe‘llarni qo‘shish va tushlash orqali hosil qilinadi” [Fayzullayeva va b., 2022: 60; Rahmatov, 2020: 808 - 809].

Yana bir o‘zbek tilshunosining tadqiqotida o‘tgan zamonning ushbu shakli borasida quyidagi fikrlarni kuzatish mumkin. Bu shaklning turlari ikki yo‘l bilan hosil qilinadi: 1. *-gan* affiksi orqali yasalgan sifatdoshlarga tegishli shaxs-son qo‘shimchalarini qo‘shish orqali shakllanadi. 2 *-gan* shaklidagi sifatdosh va to‘liqsiz fe‘ldan (*edi*) tuzilgan shaklni shaxs-son affiksi bilan tushlash orqali hosil qilinadi. Uzoq o‘tgan zamonning bu turi, odatda, o‘tmishda amalga oshgan harakatdan oldin bajarilganligini bildiradi: *Ezgu niyat bilan ekan ekansan, Muqaddas kunlarda ko‘tardi boshin* (A. Muxtor).

-gan affiksli shakl to‘liqsiz fe‘lning qaysi ko‘rinishi bilan kelishiga qarab xilma-xil ma‘nolarni bildiradi. To‘liqsiz fe‘l sifatida *edi* qatnashsa, o‘tmishda harakatning aniq bo‘lganligi qayd qilinadi: *Xalq qurilishlarida o‘n minglarcha xalqning baland ruhini, fidokorligini... Sayramov ko‘p marta ko‘rgan edi*. (Oybek) (qarang: [Tursunov va b., 1992: 334 - 337]).

O‘zbek tilidagi o‘tgan zamon shakllari sistemasini tadqiq etgan Z. Xudaybergenova ishida mazkur shakl xususida quyidagilar bayon qilingan, ya‘ni ushbu shaklning tarixiga nazar solsak, *-gan* o‘rnida eski o‘zbek tilida, asosan, *-mish* affiksi ishlatilib, bu zamon shakli o‘zbek tili tarixining keyingi davrlarigacha qo‘llangan. Biroq, yozma yodgorliklarning ko‘rsatishicha *-mish* asta-sekinlik bilan iste‘moldan chiqqan. Hozirda uning o‘rniga *-gan*, *-(i)bdi*, *-gan emish*, *-gan ekan* kabilar qo‘llanadi. Olimaning qayd etishicha, *-gan edi* o‘tmishning ma‘lum bir onida amalga oshirilgan yakka, aniq tugallangan harakatni ifodalaydi: *Fotih yaxshi niyat bilan uch-to‘rt birodarlarini chaqirib, hovliga joy qilib qo‘ygan edi* (O. Yoqubov).

-gan edi kontekstda turli leksik vositalar yordamida o‘tmishga oid ish-harakatning davomiyligini aks etadi: *Oysuluv Nigorani kelin qilishni o‘g‘li Shoqosim institutda o‘qib yurgan vaqtlarda ko‘p orzu qilgan, buni eriga ham aytgan edi* (O. Yoqubov).

-gan edi nutq paytidan avval amalga oshirish boshlangan, ammo tugallanmagan ish-harakat ma‘nosini bildirishda *yurmoq*, *o‘tirmoq*, *yotmoq*, *turmoq* fe‘llari bilan birga qo‘llanadi: *Tashqarida Malohat meni kutib turgan edi* (P. Qodirov).

-gan edi nutq so‘zlanayotgan paytdan ilgari bajarilgan harakatning natijasini, ya‘ni harakatning holatga o‘tishini ko‘rsatadi: *O‘gli Tohirjon sil kasalidan o‘lganidan keyin Shokir otaning beli yana ko‘proq bukilgan, ko‘zlari yig‘i bilan yana ko‘proq kuchsizlangan edi* (Oybek).

-gan edi affiksi vositasida yasaluvchi shakllar murakkab sintaktik butunlik tarkibida kelib, zamon tushunchasini anglatishi, ma‘lum harakatning yuzaga kelishi uchun sabab, vosita bo‘lgan harakat-holatni ifoda etishi mumkin: *Mardon Zokirov bundan qattiq ranjib, noliy boshlagan edi, Fotih Muzaffarov bir og‘iz gap bilan noxushlikni o‘rtadan ko‘tarib tashladi* (O. Yoqubov) (qarang: [Xudaybergenova, 1999: 11-14]).

Demak, *-gan edi* analitik shakli – yakka, tugallangan ish-harakat ma‘nosini, shu bilan birgalikda leksik vositalar ta‘sirida davomiy voqea-hodisa, ko‘makchi fe‘l (*turmoq*, *yurmoq*, *o‘tirmoq*, *yotmoq*) vazifasida kelib, tugallanmagan, harakatning holatga o‘tish ma‘nolarini voqelantirgan.

Sh. Shoabdurahmonov, M. Asqarova va b.larning bayon qilishicha, o‘tgan zamonning *-gan* affiksi hamda *edi* to‘liqsiz fe‘li yordamida yasaluvchi ushbu shakli harakat-holatning o‘tgan, avvalgi vaqtga oidligini ifodalaydi: *Bizning yigitni ham, katta masofani piyoda bosgani uchunmi, kun xiyla betoqat qilgan edi* (Oybek). Ishda ta‘kidlanishicha, *-gan* affiksining o‘zi harakatning

o‘tmishga oid ekanlik ma’nosini bevosita ifodalay olmaydi, shuning uchun ba’zan *edi* to‘liqsiz fe’li qo‘llanishi talab etiladi: *O‘rmonjon brigada va zveno boshliqlaridan xohlagan kishilarni har haftada ikki marotaba qizil choyxonaga yig‘ib o‘qita boshlagan edi* (A. Qahhor).

Gap tarkibida *endi, hozir (hozirgina)* kabi so‘zlar qo‘llanganda ham *edi* to‘liqsiz fe’lini tushirib bo‘lmaydi: *Ular o‘rinlaridan turganlarida, oy endi yuz ko‘rsatgan edi* (Sh. Rashidov).

-gan + edi formasi harakat-holatni hikoya tarzida ifodalash uchun qo‘llanganda, bu harakat-holatning bajarilgan vaqti nisbatan ancha ilgariroq vaqtga oid bo‘ladi: - *Ha, aya, keldingizmi, qorin ham toza ochgan edi-da* (H. Nu‘mon, A. Shorahmedov.)

-gan + edi payt ifodalaydi va payt ergash gapni bosh gapga bog‘lash uchun xizmat qiladi, bunda ergash va bosh gapdagi harakatlar ketma-ket sodir bo‘ladi: *Davlatbekov oshni yeb bo‘lib,.. endi bir mizg‘ib olmoqchi bo‘lib cho‘zilgan edi, ko‘chada motor guvilladi* (P. Qodirov) (qarang: [Shoabdurahmonov., Asqarova va b, 1980: 355 - 359]).

Yuqoridagi fikr va misollar tahlilidan oydinlashdiki, *-gan edi* analitik shakli – o‘zbek tilshunoslari tomonidan atroflicha tadqiq etilib, u kontekstda turli ma’no va vazifalarda qo‘llangan. Jumladan, u o‘tmishda amalga oshgan harakatdan oldingi amalni, o‘tmishda aniq bo‘lib o‘tgan, yakka, tugallangan harakatni, turli leksik vositalar ta’sirida davomiy harakatni, ko‘makchi fe’llar bilan birgalikda qo‘llanib, tugallanmagan harakatni ifoda etadi, shuningdek, payt ergash gapni bosh gapga bog‘laydi.

O‘tgan zamonning ushbu analitik shakli borasida o‘zimizning qisqa xulosamiz shundan iboratki, u *-gan edi* ko‘rinishida aks etib, asosan, uzoq o‘tmishda vaqt chegarasi aniq ko‘rsatilmagan harakat-holatni tasvirlaydi. U temporal nuqtayi nazardan, o‘tgan davrda, uzoq vaqt davomida amalga oshgan ish-harakatni voqelantirib, harakatning aniq boshlanish va tugallanish vaqtini emas, balki uning umumiy vaqt nuqtasini ko‘rsatadi. Bu shakl hozirgi zamon bilan bog‘liq bo‘lmagan, yakunlangan, davomiy holatni ifoda etadi.

Adabiyotlar:

1. Fayzullayeva I., Mustafayev Sh. //O‘zbek va italyan tillarida zamon, mayl va fe’lning vazifadosh shakllari o‘rtasidagi o‘xshashliklar “Pedagogs” international research journal Volume - 22, Issue-2, November - 2022. B. 59-66.
2. Rahmatov F. Tillarda zamon kategoriyasini umumiy-qiyosiy o‘rganish. // Academic Research in educational sciences. Volume 1 / Issue 3/ 2020.
3. Мирсанов Г. К. Аспектуаллик ва темпораллик мазмуни ифодасининг когнитив-прагматик асослари. Филол. фан. докт. дисс. Тошкент — 2019. 256 б.
4. Турсунов У., Мухторов А. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т.: 1992. – 400 б.
5. Шоабдурахмонов Е. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 446 б.
6. Худайбергенова З. Н. Узбек ва турк тилларида феълнинг утган замон шакллари тизими. Филол. фан. номз. дисс... автореф. Т. 1999. 27 б.
7. Said-Axmedova, S. N. (2025, November). Enhancing Critical Thinking And Writing Skills Of B2 Learners Through Online Discussion Forums. In Conference Of Modern Science & Pedagogy (Vol. 1, No. 8, Pp. 15-21).
8. BOLTAKULOVA FARRUXOVNA, G. U. L. N. O. Z. A., Zanjani, S., RO‘ZIMURATOVA RŌZIMUROTOVNA, N. I. L. U. F. A. R., UYTOLSINOVA OYBEK QIZI, S. A. R. V. I. N. O. Z., SAID-AKHMEDOVA NURITDINOVNA, S. H. O. K. H. I. S. T. A., & KLICHEVA BEKMURODOVNA, A. M. I. R. A. Cognitive, Pragmatic, and Lingua-cultural Distinctions in Temporal Expressions of English and Uzbek Linguistic Units. Surena and RO‘ZIMURATOVA RŌZIMUROTOVNA, NILUFAR and UYTOLSINOVA OYBEK QIZI, SARVINOZ and SAID-AKHMEDOVA NURITDINOVNA, SHOKHISTA and KLICHEVA

BEKMURC Cultural Distinctions in
Temporal E

9. CREATING, M. A. D. M. O. (2022). FEMALE CHARACTERS IN THE WORKS OF GERBERT BATES. *Journal of Positive School Psychology*, 9295-9299.

10. Erkin X., Munavvar Y. Influence OF Intercultural Communication On Second Language Acquisition In The Context Of Russian And English-Speaking Cultures //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 19. – C. 719-723.

11. Farhodova S., Nasritdinov U. Phraseological Units Reflecting the Traditions and Customs of the English People in Sociolinguistics //Journal of Language Pedagogy and Innovative Applied Linguistics. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 70-74.

12. Farruxovna, Boltakulova Gulnoza. "SYNTACTIC ANALYSIS OF SPEECH." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 2.3 (2021): 74-77.